

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимурадov Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

УДК: 616:89.45.6980

Гайбиев Акмал Ахматжонович
Файзимуродов Фахриддин Толипович
Вязикова Наталья Федоровна

Самаркандский государственный медицинский университет

ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325170>

АННОТАЦИЯ

Современная неонатология в последнее десятилетие сталкивается с особенной проблемой, это врожденные аномалии позвоночника у новорожденных детей, основным механизмом которого является отсутствие (чаще на уровне пояснично-крестцового отдела), одного или нескольких позвонков, тем самым формируя дефект костных тканей, с последующим образованием спинномозгового канала, затем канал проталкивается в пустоту образовавшегося костного дефекта, и моделирует врожденную спинномозговую грыжу, которую специалисты обозначают как spina bifida или менингоцеле

Ключевые слова: врожденные спинномозговые грыжи, пороки головного мозга, менингоцеле

Gaybiyev Akmal Akhmatjonovich
Fayzimurodov Fakhriddin Tolipovich
Natalya Fedorovna Vyazikova
Samarkand State Medical University

ETIO-PATHOGENESIS OF CONGENITAL SPINAL HERNIA FORMATION IN COMBINATION WITH BRAIN MALFORMATIONS

ANNOTATION

Modern neonatology in the last decade is faced with a special problem, it is congenital anomalies of the spine in newborn children, the main mechanism of which is the absence (more often at the level of the lumbosacral region), one or more vertebrae, thus forming a defect of bone tissues, with the subsequent formation of a spinal canal, then the canal pushes into the void of the formed bone defect, and models a congenital spinal hernia, which experts designate as spina bifida or meningoceles.

Keywords: congenital spinal hernias, brain malformations, meningoceles

Gaybiyev Akmal Axmadjonovich
Fayzimurodov Faxriddin Tolipovich
Vyazikova Natalya Fedorovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

MIYA NUQSONLARI BILAN BIRGALIKDA TUG'MA O'MURTQA CHURRALARNI SHAKLLANTIRISHINING ETIOPATOGENEZI

ANNOTATSIYA

So'nggi o'n yillikda zamonaviy neonatologiya alohida muammoga duch kelmoqda, bu yangi tug'ilgan chaqaloqlarda umurtqa pog'onasining tug'ma anomaliyalari bo'lib, uning asosiy mexanizmi bir yoki bir nechta umurtqalarning yo'qligi (ko'pincha lumbosakral darajasida), shu bilan suyak to'qimalarida nuqson hosil qiladi, so'ngra hosil bo'ladi. orqa miya kanali, keyin kanal hosil bo'lgan suyak nuqsoni bo'shlig'iga suriladi, va mutaxassislar spina bifida yoki meningocele deb ataydigan tug'ma orqa miya churrasini modellashtiradi

Kalit so'zlar: tug'ma o'murtqa churrallari, miya nuqsonlari, meningosele

Введение. Статистические показатели распространенности врожденных спинномозговых грыж в сочетании с пороками головного мозга варьируют от 1 до 3 детей на 3 тыс. здоровых новорожденных, но точных данных нет, так в разных странах, процесс аномалии развития изучается специалистами разного профиля, неонатологами, неврологами, генетиками, нейрохирургами, детскими хирургами (2, 6, 10). В период образования нервной системы (в первом триместре беременности)

именно нервная трубка подвергается патологическому процессу, причиной которой может служить многофакторность: это наследственно обусловленные механизмы, мутации или факторы воздействия химических (лекарственных), биологических (вирусных), факторы внешней среды (3, 7, 11). В последние годы, вопросы здоровья матери и ребенка являются приоритетной государственной проблемой, в связи с чем связан обязательный контроль беременных на ранних сроках, прием препарата: фолевая

кислота. В целом это однозначно сократило количество врожденных заболеваний, однако повышенный риск инфицирования (вирусами в период беременности), считается основным дефлектором врожденных аномалий (4, 8, 12). Помимо этого, следует отметить, часто на ранних позициях, женщина не знает о беременности или игнорирует необходимость соблюдения правил, установленных для беременной, направленных на исключение вероятных тератогенных факторов. До сегодняшнего дня существуют несколько типов врожденных спинномозговых грыж (ВСГ), зависящих от внутреннего содержания. Так, часто встречающийся вариант - менингоцеле наполнен цереброспинальной жидкостью; в Менингоградикулоцеле - ликвор в совокупности оболочек спинного мозга; миеломенингоцеле - наполнен ликвором, оболочками спинного мозга и самой тканью спинного мозга. Миелоцистоцеле, является самой сложной по структуре, где наблюдается полное выпадение сегмента спинного мозга с оболочками. Рахизизис, вариант наиболее тяжелого состояния, расщепление позвоночника, когда спинной мозг виден через зияющее отверстие в области позвоночника, состояние не совместимое с жизнью (3, 9, 13). Как видно, опасность для маленького пациента заключается в последующих тяжелых осложнениях ВСГ, в виде инфицированием грыжевого мешка, разрыв грыжевого мешка, прогрессирующей компрессией спинного мозга (6, 10, 14). В основном диагностика, не представляет трудностей, при рождении устанавливается неонатологом с подтверждением невролога, однако специализированная визуализация методом МРТ, является золотым стандартом в исследовании и несмотря на достаточную освещенность по данной патологии, остаются нерешенными ряд аспектов этого вопроса. В частности, сочетанность врожденных пороков развития, со стороны головного мозга, соматической патологии (врожденные пороки сердца), мало изученными остаются клиничко-неврологические симптомы в зависимости от этиологических причин. Следовательно, изучение врожденных спинномозговых грыж на ранних стадиях, является актуальным и служит основанием к проведению настоящего исследования.

Цель исследования- изучить в зависимости от этиологических факторов и обосновать клиничко-инструментальные признаки Врожденных спинномозговых грыж у детей в случаях сочетанных пороков развития.

Материал и методы исследования, материалом исследования послужили дети в возрасте от рождения до 6 месяцев, с врожденными спинномозговыми грыжами, имеющих сочетанную патологию со стороны головного мозга и сердца, данная группа детей составила основную, в количестве 19 детей, за период 2019-2024 г. Пациенты проходили стационарное лечение в МК СамГМУ (многопрофильная клиника самаркандского государственного медицинского университета), на базе отделения детской неврологии, ранее дети проходили обследование и лечение в отделение патологии новорожденных (Детская Многопрофильная клиника г.Самарканда, куда были переведены из родильных домов г.Самарканда). Группу контроля составили здоровые дети в количестве 20, идентичного возраста и пола. На первом этапе всем матерям, участвующих в исследовании, рекомендовано было пройти анкетирование, составленного произвольно и утверждено на кафедре неврологии, с позиции усовершенствовать, и показать развернутость акушерского анамнеза (за весь период беременности, с описанием контрольных ультразвуковых процедур), описание здоровья отцов на момент зачатия обследованных детей, с изучением фактора наследственной предрасположенности, здоровья предыдущих детей (по количеству и уровню развития). На момент рождения, определения и оценки результата родов, показателей шкалы Апгар, качественное изменение с последующей корреляцией рефлексов новорожденных (в зависимости от степени неврологического дефицита), с использованием шкалы Денверский скрининг-тест развития (DDST) (1992). Все дети основной и контрольной групп, прошли анализ инструментального дополнительного наблюдения, основными методами которого были МРТ головного и спинного мозга, НСГ в динамике учета обследования, ЭХО ЭКГ контроль,

УЗИ внутренних органов, анализ биохимии крови и мочи. Следует отметить все обследования, проводились с письменного разрешения родителей. Статистическая обработка материала проводилась на индивидуальном компьютере, где клинические показатели и показатели количественных шкал анализировались традиционным методом по критериям Спирмена.

Результат исследования, как было отмечено выше основную группу исследования, составили дети с сочетанными врожденными пороками развития, где врожденные спинномозговые грыжи (ВСГ) были основным критерием включения в процесс исследования, критерием исключения явились показатели (ВСГ), но не имеющие сочетанных симптомов врожденной патологии, возраст старше 6 месяцев. В соответствии с поставленными задачами, матерям предложено было заполнить анкета -опросник (если не было возможности, вследствие операции кесарево сечение, анкета заполнялось со слов матери). На основании данных опроса необходимо изучить факторы риска развития ВСГ, связав их с характером периода беременности. Где, акцентировалось внимание на возрастных особенностях матери, вредных привычках, характер трудовой деятельности, результат предыдущих беременностей, сопутствующие хронические заболевания или перенесенные во время беременности, осложнения (соматико-неврологические) настоящей беременности. Результат статистических данных выявил, в группе контроля матери находились в возрасте 21-30 лет составляя 85%, что соответствует правильному положению по возрасту родовспоможения. В группе новорожденных с ВСГ (основная) женщины имели тенденцию возраста старше 35 лет, что составило 70%, где достоверность варьировала в пределах $p < 0,001$. Следующими признаками, изученными в процессе опроса, является коморбидный фон заболеваний, при этом в группе контроля женщины были здоровы в 89% случаях, в группе основной таких женщин не оказалось, в каждом случае имело место патология со стороны соматических изменений, чаще в совокупности нескольких проблем. Так, у всех женщин (ОГ) преобладала анемия 100%, следующим по частоте встречаемости заболеваний у матерей детей с ВСГ обнаружены высокий процент специфической бактериальной и вирусных инфекций (TORCH-инфекция самый высокий показатель, из состава: цитомегаловирус на первом месте) 67% случаев. Заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта занимало 14% случаев; проблемы сердечно - сосудистой системы 11%; уровень нарушения эндокринной системы (в частности гипотиреоз, многоузловой зоб), встречалась в 43%, следует отметить, две женщины имели сахарный диабет 2 типа; почечная недостаточность (хронический пиелонефрит, поликистоз, мочекаменная болезнь) - отмечены в 8% случаях. Характер течения беременности, очень важен, для формирования здорового ребенка, соответственно показатель патологического процесса всего срока беременности не остался без внимания. Так, в основной группе детей с ВСГ у всех матерей беременность протекала с токсоплазмозом (в разных сроках); угроза прерывания беременности отмечена в 41% случаях в первом триместре и, 33% в третьем триместре беременности, при этом, диабет (гестационный) обнаружен только в конце третьего триместра в 9% случаях, а пиелонефрит (гестационный) в 15% случаях, где достоверность соответствует, $p < 0,005$, по сравнению с группой контроля. Результат контроля, по частоте беременности: в группе контроля (здоровых детей) в 56% и в основной группе (детей с ВСГ) в 45 % случаях - данные роды пришлись на первые родов, где достоверность равна $p > 0,05$, из чего следует, что частота родов не являлись ведущими факторами в развитии патологического процесса. Таким образом, основной акцент в соотношении беременности и родов, следует учитывать факторы, преобладание коморбидности женщин с хроническими соматическими, гинекологическими, инфекционными патологиями; и случаи короткого интервала между беременностями (в нескольких случаях промежутков составляет от 9 месяцев до 1 года), как фактора истощения возможностей резерва организма женщин. С учетом выше предоставленных данных, закономерно, в течение беременности, усиливалась тяжесть и

затягивалась перинатальная гипоксия, так у матерей дети относящиеся к группе контроля, кесарево сечение использовалось в плановом порядке (ранее рубец на матке) в 9% случаях, при этом в основной группе, кесарево сечение в экстренном порядке было

проведено у 37,9% случаях, в плановом - в 16,3%, где достоверность $p < 0,005$. Из основной группы предрасполагающими факторами, явились показатели, представленные в таблице (таб. 1).

Таблица 1

Факторы риска обнаруженные у матерей при анкетировании, дети которых родились с сочетанным поражением ВСГ

№	Факторы риска	Основная группа	Группа контроля
1	Специфическая бактериальная и вирусная инфекция (TORCH-инфекция – цетомегаловирус, хламидии, герпес, токсоплазмоз и т.д.)	100	0
2	Хронические соматические заболевания матери (более 2-х)	100	23
	Тонзиллит	2	50
	Острый бронхит	1	33
	Пневмония	2	19
3	Острые воспалительные заболевания во время беременности (Ковид, ОРВИ, грипп)	44	10
4	Неразвивающаяся беременность, самопроизвольный выкидыш (в анамнезе)	60	8
	Медицинский аборт	1	13
	Миома матки	1	27
	Внематочные беременности	0	8
5	Инфекционная гинекологическая патология в анамнезе	0	29
6	Мертворожденные (в анамнезе)	30	0
	Рождение недоношенного ребенка	1	65
7	Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (гестоз, токсикоз)	57	4
	Многоводие	1	39
	Маловодие	1	21
	Угроза выкидыша	2	95
	Преэклампсия	0	43
	Токсикозы во время беременности	4	20
8	Гестационный диабет	27	3
	Гестационный пиелонефрит	0	37

Как видно из таблицы, факторы предрасположенности находились в предельных цифрах от 0,010 до 0,500. Корреляционные значения, как известно, согласно коэффициенту, имеет $>0,25$, что позволяют говорить об относительной корреляции между признаками. Используя эти значения, показатели имели значения по факторам, от 0,010 до 0,135 - низкое; от 0,140 до 0,300 - умеренное; от 0,300 до 0,500 - высокое значение. Установлено на период исследования, значимыми оказались факторы, влияющие на патологический процесс, хронические

соматические заболевания во время беременности - 0,400; гистозы (токсикоз) - 0,480; острые воспалительные заболевания (Ковид 19, грипп, гепатит) в период беременности - 0,500; TORCH инфекция (цитомегаловирус, хламидии, вирус герпеса) - 0,500; не соблюдение правил питания и профилактики заболеваний во время беременности (голодание, не использование таких препаратов как фолиевая кислота, йодомарин, витаминов-микроэлементов) -0,500 (таб. 2)

Таблица 2

Результат анализа корреляции фактора риска со стороны здоровья матери во время беременности и исходом новорожденных с ВСГ

№	Факторы риска	χ^2 с поправкой Йейтса	Точный критерий Фишера (двусторонний)	Минимальное значение ожидаемого явления	Уровень значения Δ
1	Специфическая бактериальная и вирусная инфекция (TORCH-инфекция – цетомегаловирус, хламидии, герпес, токсоплазмоз и т.д.)	3,000 0,005	NaN $p > 0,05$	16,37	0,500
2	Хронические соматические заболевания матери (более 2-х)	31,4 <0,001	NaN $p > 0,05$	18,3	0,400 средняя
	Тонзиллит	0,966 0,161	NaN $p > 0,05$	5,27	0,096 несущ
	Острый бронхит	1,382 0,240	NaN $p > 0,05$	3,45	0,086 несущ
	Пневмония	0,078 0,781	NaN $p > 0,05$	2,13	0,006 несущ
3	Острые воспалительные заболевания во время беременности (Ковид, ОРВИ, грипп)	70,4 <0,001	NaN $p > 0,05$	19,09	0,500

4	Неразвивающаяся беременность, самопроизвольный выкидыш (в анамнезе)	10,9	NaN p>0,05	19,02	0,300
	Медицинский аборт	0,005 0,942	NaN p>0,05	1,42	0,022 несущ
	Миома матки	0,755 0,379	NaN p>0,05	2,84	0,070 несущ
	Внематочные беременности	0,136 0,713	NaN p>0,05	0,81	0,056 несущ
5	Инфекционная гинекологическая патология (в анамнезе)	33,3 0,05	NaN p>0,05	13,9	0,330
6	Мертворожденные (в анамнезе)	10,5 0,005	NaN p>0,05	12,3	0,369
	Рождение недоношенного ребенка	5,765 0,017	NaN p>0,05	6,69	0,153 слабая
7	Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (гестоз, токсикоз)	21,9 0,005	NaN p>0,05	18,9	0,400
	Многоводие	2,070 0,151	NaN p>0,05	4,05	0,100 слабая
	Маловодие	0,287 0,593	NaN p>0,05	2,23	0,052 несущ
	Угроза выкидыша	11,190 <0,001	NaN p>0,05	10,84	0,206 средняя
	Преэклампсия	4,447 0,035	NaN p>0,05	4,36	0,138 слабая
	Токсикозы во время беременности	50,691 <0,001	NaN p>0,05	8,72	0,426 отн сильная
8	Гестационный диабет	20,49 0,005	NaN p>0,05	13,43	0,300 несущ
	Гестационный пиелонефрит	3,582 0,059	NaN p>0,05	3,75	0,127 слабая

Важной составляющей контроля уровня адаптации новорожденных, является шкала Апгар, так результат анализа детей основной группы на первой минуте по шкале 60% подтвердило баллы в пределах 3, максимально, при 4-5 баллах выявлены остальные дети 37% и в 3% случаях отмечается 6 баллов, где достоверность по сравнению со здоровыми детьми имеет $p < 0,001$.

Характерными оказались размеры грыж с момента рождения ребенка. В 30%, поверхность ВСГ имели, особые зоны рисунка кожного покрова, в виде истончения кожи (33% случаев) или пигмента (коричнево цвета, в 70%), или вид мацерации и изъязвления. Со стороны клиничко-неврологических симптомов, выявлены, нарушения со стороны двигательными и тазовых дисфункцией (парез нижних конечностей, недержание или задержка мочи), парапарез нижний(вялый) встречался 52%), в одном случае имело место спастичность со стороны ног нижний парапарез.

В двух случаях, основной группы, врожденная спинномозговая грыжа сопровождалась патологией позвоночника и спинного мозга в виде гипоплазии спинного мозга, выявленных на МРТ. У одного новорожденного наблюдалось, диастематомелия, в сочетании с менингоцеле (МРТ анализ). Нейровизуализация головного мозга выявила, изменения со стороны головного мозга, в виде следующих симптомов, таких как, наиболее часто встречаемые это гидроцефалия (59%), арахноидальная киста (21%), в остальных случаях, гипоплазия мозлистого тела или гипоплазия со стороны мозжечка. Помимо этого, отмечено, что синдром гидроцефалии наиболее часто имел сочетание с ВСГ по форме менингорацикулоцеле - в 52% случаях (из всех сочетаний с гидроцефалией).

Кроме того, выявлены признаки, в виде пирамидной дисфункции, быстрое исчезновения сухожильных рефлексов с ног; поражение чувствительности в виде гипостезии (дети не реагировали на укол в области ног, 65% случаев. Со стороны ЧМН глазодвигательные нарушения косоглазие (17%), симптома Грефе (38%). У 3 пациентов обнаружена бульбарная симптоматика;

частыми оказались признаки нарушения дыхания (брадипное).

В соответствии с поставленной целью, в исследование необходимо было изучить сочетанные патологические процессы у детей с ВСГ, в этом случае представляем клинический случай, для более полной клинической картины заболевания.

Клинический случай. Новорожденный пациент, (Н), родился от второй беременности, вторых родов; первая беременность закончилась преждевременными родами (ребенок родился с тяжелым пороком сердца, умер в течение недели после родов); Брак родителей не родственный, возраст матери 35 лет, вредных привычек не имеет, проживает в городе; после первой не удачной беременности, проходила обследование с скрининг-центре, и центре Матери-ребенка (г.Ташкент), данные по показателям TORCH инфекции (совокупность цитомегаловируса, герпеса, хламидии и токсоплазмоза), в течение полугода проходила курс лечения (анализы не были сделаны повторно) наступила вторая беременность; приданной беременности анализы крови подтвердили наличие тех же вирусов, мать отказалась от искусственного прерывания беременности. Со стороны отца (со слов жены здоровье было благополучным, вредных привычек не имеет), сам отец отказался от проведения опроса-анкетирования. Роды наступили в 38 -39 недель, женщина поступила с высоким давлением (145/100), тахикардия, субфебрильная температура, отеки. Прямое показание к кесареву сечению, ребенок родился на 3 по шкале Апгар, крик был очень слабый, не сразу, после реанимационных мероприятий. При рождении, была обнаружена врожденная спинномозговая грыжа (с обильным оволосением в этой зоне), на уровне пояснично-крестцовой области. Размер черепа по объёму 37 см, кожные покровы синюшные, ребенок был вялым, все рефлексы слабые. В связи с тем, что у новорожденного было затруднено дыхание, ребенок переведен на аппарат СИПАП в реанимационном отделении. На вторые сутки у ребенка обнаружены признаки возбуждения, предрасположенность к судорогам, легкая ригидность (по типу дещеребрационной ригидности); рвота, на вторые сутки; ребенок «стонет», мраморный рисунок кожи. По рекомендации врача невролога, проведено МРТ

исследование головного мозга, грудного отдела, пояснично-крестцового отделов; сонография сердца. (рис.1)

Рис.1. МРТ- признаки гематомы в теменно-затылочной области головного мозга с обеих сторон. Megacisterna magna - вариант развития. Расширение субарахноидального пространства в лобно-височных областях. Внутричерепная гипертензия.

Наиболее частыми сочетанными пороками врожденной спинномозговой грыжи у новорожденных, является нарушения со стороны головного мозга, в виде гидроцефалии, гипоплазии мозолистого тела или мозжечка, кроме того, ВСГ сопутствуют изменения со стороны спинного мозга в виде гипоплазии спинного мозга. Наиболее частыми, усугубляющими фон основного заболевания, является нарушения со стороны сердца, в виде пороков развития и дыхательная недостаточность, что приводит к летальным исходам таких пациентов.

Выводы: таким образом основными факторами риска развития врожденных пороков в сочетании спинномозговых грыж, пороков развития со стороны головного и спинного мозга, сердечной и легочной патологии, является наличие у матерей во время беременности специфических бактерий, вирусных инфекций, хронических соматических патологий, инфекционно-гинекологических патологий, не соблюдение правил здорового образа жизни в период беременности.

Литература

1. Иванов С.В., Кенис В.М., Щедрина А.Ю., Онуфрийчук О.Н., Ходоровская А.М., Осипов И.Б., Сарычев С.А. Spina bifida:

- мультидисциплинарная проблема (обзор литературы) // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2021. Т. 11, № 2. С. 201–213.
2. Иванов Станислав Вячеславович, Кенис Владимир Маркович, Щедрина Анна Юрьевна, Онуфрийчук Олег Николаевич, Ходоровская Алина Михайловна, Осипов Игорь Борисович, Сарычев Сергей Александрович Spina bifida: мультидисциплинарная проблема (обзор литературы). Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии, (2021). 11 (2), 201-213.
 3. Логачева Е.Н., Петрова Е.В., Халиков А.Д., Коротеев А.Л. Пренатальная диагностика врожденной гемангиомы мягких тканей спины плода // Лучевая диагностика и терапия. 2022. Т. 13, № 2. С. 94–99. DOI: <http://dx.doi.org/10.22328/2079-5343-2022-13-2-94-99>
 4. Морозов С.Л., Полякова О.В., Яновская Н.В., Зверева А.В., Длин В.В. Spina bifida. современные подходы и возможности к диагностике, лечению и реабилитации. Практическая медицина, (2020). 18 (3), 32-37.
 5. Овчинникова, Е. О., Миронов, М. Б., Мухин, К. Ю., Красильщикова, Т. М., Смирнов, Д. Н. Клинический случай spina bifida у ребенка, рожденного больной эпилепсией на фоне приема карбамазепина. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика, (2014). (S1), 39-44.
 6. Сырчин Эдуард Федорович Синдром «фиксированного спинного мозга» при дизрафиях каудального отдела позвоночника и спинного мозга у детей // Автореф. дис...к.м.н., Пермь 2005, 20 с.
 7. Хабибов И.М., Бердиев Р.Н. Врожденные пороки развития невралной трубки – spina bifida (спинномозговая грыжа) в Республике Таджикистан. Здравоохранение Таджикистана. 2023;(3):74-79.
 8. Asemi-Rad A, Heidari Z, Mahmoudzadeh-Sagheb H, Mehdipour Y, Moudi B, Sheibak N, Ebrahimi S. “Prevalence of congenital anomalies and related factors in live births in Zahedan, Southeast of Iran: A cross-sectional study,” // J Reprod BioMed 2023; 21: 647–656. <https://doi.org/10.18502/ijrm.v21i8.14020>
 9. Hassan Aboughalia, Sakura Noda, Teresa Chapman, Margarita V. Revzin, Gail H. Deutsch, Samuel R. Browd, Douglas S. Katz, and Mariam Moshiri Multimodality Imaging Evaluation of Fetal Spine Anomalies with Postnatal Correlation // RadioGraphics, 2021, № 7(41), 2176-2192
 10. Mazzola, C. A., Albright, A. L., Sutton, L. N., Tuite, G. F., Hamilton, R. L., Pollack, I. F. Dermoid inclusion cysts and early spinal cord tethering after fetal surgery for myelomeningocele. The New England journal of medicine, (2002). 347(4), 256–259.
 11. Mitchell, L. E., Adzick, N. S., Melchionne, J., Pasquariello, P. S., Sutton, L. N., Whitehead, A. S. (2004). Spina bifida. Lancet (London, England), 364(9448), 1885–1895.
 12. Monteiro D, Sarmiento Gonçalves I, Godinho C, et al Prenatal diagnosis of fetal hemivertebra at 12 weeks of gestationBMJ Case Reports CP 2022;15:e251293.
 13. Parker, S. E., Yazdy, M. M., Mitchell, A. A., Demmer, L. A., & Werler, M. M. A description of spina bifida cases and co-occurring malformations, 1976-2011. // American journal of medical genetics. Part A, (2014). 164A(2), 432–440.
 14. Trapp, B., de Andrade Lourenção Freddi, T., de Oliveira Morais Hans, M., Fonseca Teixeira Lemos Calixto, I., Fujino, E., Alves Rojas, L. C., Burlin, S., Cerqueira Costa, D. M., Carrete Junior, H., Abdala, N., Tobaru Tibana, L. A., Takehara, E. T., & Dalul Gomez, G. A Practical Approach to Diagnosis of Spinal Dysraphism. Radiographics: a review publication of the Radiological Society of North America, Inc, (2021). 41(2), 559–575.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000